

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QITUVCHILARINI FUNKSIONAL SAVODXONLIK ASOSIDA PROFESSIONAL RIVOJLANTIRISH.

G'ofurova Mahfuza Abbosovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Farg'ona davlat universiteti.

Аннотация

KIRISH: maqolada bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini funksional savodxonlik asosida professional rivojlantirish masalalari yoritilgan. Kompetensiyaviy yondashuv, innovatsion metodlar va amaliy faoliyatning kasbiy tayyorgarlikka ta'siri tahlil qilingan hamda samaradorligi baholangan.

MAQSAD: bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini funksional savodxonlik asosida professional rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlarini tahlil qilish..

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda funksional savodxonlik, kompetensiyaviy yondashuv va kasbiy tayyorgarlikka oid ilmiy manbalar tahlil qilindi. Tahliliy, qiyosiy va pedagogik yondashuv metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari funksional savodxonlikka asoslangan ta'lim bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Kompetensiyaviy yondashuv, innovatsion metodlar va amaliy faoliyat kasbiy tayyorgarlik sifatini oshirish hamda pedagogik faoliyat samaradorligini ta'minlashga xizmat qilishi aniqlandi.

XULOSA: bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini funksional savodxonlik asosida professional rivojlantirish ularning kasbiy kompetentligini oshirish va zamonaviy ta'lim talablariga mos kadrlar tayyorlashda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: funksional savodxonlik, professional rivojlanish, boshlang'ich ta'lim, bo'lajak o'qituvchi, kompetensiya, pedagogik kompetentlik, kasbiy tayyorgarlik, ta'lim sifati, innovatsion texnologiyalar, muammoli ta'lim, loyiha metodi, case-study, refleksiya, tanqidiy fikrlash, kommunikativ kompetensiya, pedagogik mahorat, amaliy faoliyat, raqamli ta'lim, ta'lim jarayoni, kompetensiyaviy yondashuv.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ.

Гофурова Махфуза Аббосовна, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам Ферганский государственный университет.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются вопросы профессионального развития будущих учителей начального образования на основе функциональной грамотности. Анализируются компетентностный подход, инновационные методы, практическая деятельность, их влияние на подготовку специалистов и эффективность.

ЦЕЛЬ: проанализировать педагогические возможности профессионального развития будущих учителей начального образования на основе функциональной грамотности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы научные источники по функциональной грамотности, компетентностному подходу и профессиональной подготовке педагогов. Используются аналитический, сравнительный и педагогический методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что обучение, основанное на функциональной грамотности, играет важную роль в развитии профессиональных компетенций будущих учителей. Установлено, что компетентностный подход, инновационные методы и практическая деятельность способствуют повышению качества профессиональной подготовки и эффективности педагогической деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: профессиональное развитие будущих учителей начального образования на основе функциональной грамотности является важным фактором повышения их профессиональной компетентности и подготовки кадров, соответствующих современным требованиям образования.

Ключевые слова: функциональная грамотность, профессиональное развитие, начальное образование, будущий учитель, компетенция, педагогическая компетентность, подготовка кадров, качество образования, инновационные технологии, проблемное обучение.

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS BASED ON FUNCTIONAL LITERACY.

Mahfuz Abbosovna G'ofurova, PhD in Pedagogical Sciences, Fergana State University.

Annotation

INTRODUCTION: the article examines professional development of prospective primary school teachers through functional literacy. Competency-based approaches, innovative methods, and practical activities are analyzed to determine effectiveness in teacher preparation.

AIM: to analyze the pedagogical opportunities for the professional development of future primary education teachers based on functional literacy.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific literature on functional literacy, competency-based approaches, and teacher professional training. Analytical, comparative, and pedagogical methods were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that functional literacy-based education plays a significant role in developing the professional competencies of future teachers. Competency-based approaches, innovative methods, and practical activities were found to enhance the quality of professional training and improve teaching effectiveness.

CONCLUSION: the professional development of future primary education teachers based on functional literacy is an important factor in enhancing their professional competence and preparing educators who meet modern educational demands.

Keywords: functional literacy, professional development, primary education, prospective teacher, competence, pedagogical competence, teacher training, educational quality, innovative technologies, competency-based approach.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchi shaxsiga qo'yilayotgan talablar tobora ortib bormoqda. Ta'lim jarayonining samaradorligi ko'p jihatdan pedagogning kasbiy tayyorgarligi, amaliy ko'nikmalari va o'z faoliyatida bilimlarni qo'llay olish darajasiga bog'liq. Shu sababli bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida funksional savodxonlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida qaralmoqda. Funksional savodxonlik shaxsning turli hayotiy vaziyatlarda bilim va ko'nikmalarini samarali qo'llay olish qobiliyatini ifodalaydi. Bugungi kunda xalqaro baholash dasturlari, xususan PISA tadqiqotlari ta'lim sifatini baholashda funksional savodxonlik mezonlariga alohida e'tibor qaratmoqda. Bu esa pedagog kadrlarni tayyorlash tizimiga ham yangi talablarni yuklamoqda. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'quvchilarning ilk ta'lim bosqichidagi asosiy yo'naltiruvchisi hisoblanadi. Shu sababli uning funksional savodxonligi yuqori darajada rivojlangan bo'lishi, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llay olishi hamda o'quvchilarda hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishga qodir bo'lishi zarur.

Mazkur maqolada bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini funksional savodxonlik asosida professional rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlarini aniqlash hamda samaradorligini tahlil qilishdan iborat.

Funksional savodxonlik tushunchasi dastlab XX asrning ikkinchi yarmida ta'lim nazariyasiga kirib kelgan bo'lib, uning mazmuni vaqt o'tishi bilan kengayib bordi. UNESCO tomonidan funksional savodxonlik shaxsning ijtimoiy va iqtisodiy hayotda faol ishtirok etishi uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar majmui sifatida talqin qilinadi. Dewey ta'limning amaliy faoliyat bilan integratsiyasini ta'kidlab, o'quvchilarning real hayotiy vaziyatlarda bilimlarni qo'llashiga alohida e'tibor qaratgan. Vygotsky esa ta'lim jarayonida ijtimoiy hamkorlik va faoliyatning shaxs rivojlanishidagi ahamiyatini asoslab bergan. OECD tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda funksional savodxonlik ta'lim sifatining muhim ko'rsatkichlaridan biri sifatida qayd etiladi. PISA tadqiqotlari natijalari shuni ko'rsatadiki, bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llay oladigan o'quvchilar yuqori natijalarga erishadilar. O'zbekistonlik olimlar tomonidan ham pedagogik kompetentlik va funksional savodxonlik masalalari keng o'rganilgan. Xodjayev, Tolipov va Usmonboyeva Ishmuhamedov tadqiqotlarida bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish mexanizmlari yoritilgan.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashda funksional savodxonlikka yo'naltirilgan yondashuvlar yetarli darajada tadqiq

etilgan bo'lsa-da, ularning professional rivojlanishiga ta'sirini chuqur o'rganish zarurati mavjud. Mazkur maqolada tizimli, kompetensiyaviy va faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida ilmiy-pedagogik adabiyotlarni o'rganish, qiyosiy tahlil, kuzatish, suhbat, so'rovnomalar va pedagogik tajriba metodlari qo'llanildi.

Tadqiqot bo'lajak boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar ishtirokida amalga oshirildi. Tadqiqot davomida talabalarning funksional savodxonlik darajasini aniqlash, ularni kasbiy vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatish hamda amaliy muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlar ishlab chiqildi. Shuningdek, ta'lim jarayoniga case-study, loyiha metodi, muammoli ta'lim, reflektiv mashqlar va raqamli ta'lim vositalari integratsiya qilindi. Ushbu metodlar talabalarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan bog'lash, mustaqil fikrlash hamda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish imkonini berdi.

Tadqiqot natijalari bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining funksional savodxonligini rivojlantirishga qaratilgan metodlarning samaradorligini ko'rsatdi. Dastlabki kuzatishlar talabalar orasida nazariy bilimlarning yetarli bo'lishiga qaramasdan, ularni amaliy pedagogik vaziyatlarda qo'llash bilan bog'liq ayrim qiyinchiliklar mavjudligini aniqladi. Mashg'ulotlar jarayonida qo'llanilgan innovatsion metodlar talabalarning muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, mustaqil qaror qabul qilish, axborotni tanqidiy baholash va samarali muloqot olib borish ko'nikmalarini rivojlantirdi. Ayniqsa, case-study va loyiha metodlari talabalarni real pedagogik vaziyatlarga yaqinlashtirib, ularda kasbiy faoliyatga nisbatan mas'uliyat hissini kuchaytirdi.

Shuningdek, reflektiv faoliyat bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini o'z bilim va imkoniyatlarini baholash, kasbiy rivojlanish istiqbollari aniqlash hamda o'z ustida ishlashga bo'lgan motivatsiyasini oshirdi. Raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish esa axborot bilan ishlash madaniyatini shakllantirishga xizmat qildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, funksional savodxonlikka asoslangan ta'lim jarayoni bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Olingan natijalar funksional savodxonlikning bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari professional rivojlanishidagi ahamiyatini tasdiqlaydi. Tadqiqot davomida aniqlangan ma'lumotlar xalqaro va mahalliy ilmiy tadqiqotlar natijalari bilan uyg'unlik kasb etadi. Funksional savodxonlik o'qituvchining kasbiy faoliyatida zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni amaliyotda qo'llash imkoniyatini yaratadi. Bu esa pedagogning nafaqat o'z faoliyatida, balki o'qituvchilarni zamonaviy hayot talablariga mos ravishda tayyorlashda ham muhim ahamiyatga ega. Kuzatishlar natijalari shuni ko'rsatdiki, an'anaviy ta'lim metodlari bilan bir qatorda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ayniqsa, muammoli ta'lim va loyiha faoliyati talabalarda tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida ularda hosil bo'ladigan sifatlar ko'rsatib o'tildi. (1-rasm).

Shuningdek, funksional savodxonlikni rivojlantirish o'qituvchilarning kasbiy moslashuvchanligini oshiradi, ularga pedagogik jarayonda yuzaga keladigan turli vaziyatlarga samarali yechim topish imkonini beradi. Shu sababli pedagog kadrlar tayyorlash tizimida funksional savodxonlikni rivojlantirishga qaratilgan maxsus kurslar va amaliy mashg'ulotlar ulushini kengaytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini funksional savodxonlik asosida professional rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biridir. Tadqiqot natijalari funksional savodxonlikning kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish va pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishdagi muhim o'rnini ko'rsatdi. Funksional savodxonlikka yo'naltirilgan ta'lim metodlari bo'lajak o'qituvchilarning mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish, kommunikativ faoliyat yuritish va innovatsion texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bois oliy ta'lim muassasalarida pedagoglarni tayyorlash jarayonida funksional savodxonlikni rivojlantirishga qaratilgan ta'lim texnologiyalaridan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Dewey, J. (1916). *Democracy and education*. Macmillan.
2. Ishmuhamedov, R. (2022). *Innovatsion pedagogik texnologiyalar*. Fan va texnologiya.
3. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *PISA 2022 assessment and analytical framework*. OECD Publishing.
4. Tolipov, O., & Usmonboyeva, M. (2020). *Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot*. O'qituvchi.

5. UNESCO. (2017). *Education for sustainable development goals: Learning objectives*. UNESCO Publishing.
6. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
7. Xodjayev, B. (2021). *Pedagogik tadqiqot metodologiyasi*. Tafakkur.
8. Musurmonova, O. (2021). *Pedagogik kompetentlik asoslari*. Fan.
9. Schleicher, A. (2019). *PISA 2018: Insights and interpretations*. OECD Publishing.
10. Trilling, B., & Fadel, C. (2009). *21st century skills: Learning for life in our times*. Jossey-Bass.

